

БАХТ НИМА ?
(Фалсафий мушоҳада)

Мансуров Бектош Равил ўғли
Хатирчи тумани Агротехнологиялар
техникуми талабаси.

Бахт нима биласизми?

Бахт бу ота-онанинг хаётлиги уларнинг соғ саломат юришлари. Айримлар мол дунёни, айримлар севган қизи билан турмуш қуриши ва айримлар мол дунё келиб кетадиган нарса хамма нарса келиб кетади ота-оначи ?

Бахт севган қизи билан турмуш қуриши деб тушинади. Булар ҳам қаттиқ янглишади. Севган қизи бефаволик қилиб, ташлаб кетсачи ? Энг катта бахт бу ота-онанинг борлиғидир. чунки улар борки уларнинг уйларида фаришта бор уйда ҳеч ким барака кетмайди. Хаммаси келиб кетгувчи... айримлар мол дунё деб ота-онасини “Қариялар уйи”га олиб борган фарзандларни курсам шайтонни кўргандай бўламан.

Бу беш кунлик дунёда уларнинг дуосини олган фарзандларидан қайтади. Мендан сўраб қолса, бахтни қандай тушунасан десалар мен ҳеч иккаланмай онажонимнинг борлиги деб жавоб бераман. Мен онам учун яшайман .Онамсиз менга дунё қоронғу, мен хаммасидан туйганман. Эй, яратган эгам онамнинг жонини соғ-саломат қилгин .Майли қанча азобинг бўлса менга отгин.Фақат онамга отмагин. Онамсиз мен қандай яшайман. Мен ҳеч чўнтак қуруқ деб уксимайман.

Олтин тиллаларидан азиз олтиним, онажоним бор. Менга мол дунёнинг кераги йўқ онам бўлмаса...